

Диверсификация экономики сопряжена с диверсификацией деятельности самого предприятия: принятия им участия в создании предпринимательских структур, как связанных, так и не связанных с его основной деятельностью. Поэтому государственная экономическая политика по стимулированию ПА населения в условиях моногорода должна включать важнейший ориентир – работников градообразующего предприятия.

Для активизации предпринимательского потенциала работников должны быть созданы условия не только во внешней среде города, но и непосредственного внутри предприятия.

Создание таких условий должно быть выгодным компании-работодателю, стимулироваться государственной политикой по реализации инвестиционных проектов крупным бизнесом, способствующих созданию новых малых и средних предприятий.

УДК 316.46:32

DOI

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

КИРИЧЕНКО А.Т.,
ассистент кафедры УИП,
ГОУ ВО ЛНР «Донбасский
государственный технический институт»
Луганск, Луганская Народная Республика

ДОЛГИХ В.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье, на примере исследований, раскрываются основные факторы формирования и развития политического лидера, его имиджа, основные профессиональные и моральные качества; рассматриваются причины его успешной деятельности. Как известно, волевые качества, умственный талант и огромный опыт являются основными факторами перевоплощения индивида в личность. Исходя из этих соображений, автор считает, что экономическое

образование, политическое мышление и культура, точность, талант являются основными качествами, определяющими эффективность успеха современного политического лидера.

Ключевые слова: лидер, лидерство, политическое лидерство, эффективность управления, профессионализм.

THE MAIN TOOLS FOR FORMING A POLITICAL LEADER

**KIRICHENKO A.T.,
Assistant of the Department of UIP,
State Educational Institution of the LPR
"Donbass State Technical Institute"
Lugansk, Luhansk People's Republic**

**DOLGIKH V.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
Associate Professor of the Department of
Finance and Credit
State Educational Institution of the LPR
"Lugansk State
University named after Vladimir Dal",
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article, using the example of research, reveals the main factors of the formation and development of a political leader, his image, the main professional and moral qualities; the reasons for his successful activity are considered. As you know, strong-willed qualities, mental talent and vast experience are the main factors in the transformation of an individual into a personality. Based on these considerations, the author believes that economic education, political thinking and culture, accuracy, talent are the main qualities that determine the effectiveness of the success of a modern political leader.

Keywords: leader, leadership, political leadership, management efficiency, professionalism.

Актуальность проблемы: Среди основных и самых важных проблем общественного развития в современном мире, и в частности Российской Федерации, на первом месте стоит проблема политического лидерства – не только поиска, но и формирования, а также развития на ответственных государственных постах лидеров, способных на преобразование, улучшение социально-экономического состояния региона, граждан, проживающих на данной территории. В связи с чем остро стоит вопрос поиска оптимальных инструментов и механизмов по формированию,

развития компетентных лидеров, способных повести за собой людей.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной политической литературе немало исследований посвящено проблеме становления и формирования современных политических лидеров. Большой вклад в разработку теории лидерства внесли такие ученые как В. Бебик, Д. Выдрин, В. Горбатенко, М. Головатый, В. Литвин, М. Михайльченко, А. Пахарева, Ф. Рудич, О. Траверсе и другие. Исследованием зарубежного опыта в подготовке лидеров системы государственного управления занимались следующие авторы: Табачник, Д.Н. Томенко, В. Полохало, В. Журавский и др. Однако, концепция формирования и развития современных лидеров в государственном управлении остается все еще мало изученной, что тормозит решение ряда проблем, касающихся внедрения в данную сферу организационной и политической культуры.

Основная часть. Формирование и развитие политического лидера в условиях современной действительности является одной из самых актуальных проблем нашего времени. Разработаны некоторые парадигмы, закономерности в области воспитания политического лидера, которые поддерживаются во всех типах общественного строя. Что является самым важным фактором в формировании успешного политического лидера? Имеются разные определения этого вопроса в политических, экономических и гуманитарных науках. Доказано, что представленные ниже параметры играют важнейшую роль в формировании успешного политического лидера: это профессионализм, мораль и эффективность деятельности [5]. Следует отметить, что профессионализм является основным показателем определяющим успех современного политического лидера. Возникает вопрос, что является составляющей профессионализма политического лидера? На этот вопрос следует искать ответ, исходя из потребностей и предложений каждого существующего общества. Например, в странах Европы и США самостоятельность в принятии решений,

склонность к лидерству, законопослушность и целеустремлённость составляют основу профессионализма успешного политического лидера [5]. В России основными профессиональными качествами успешного политического лидера являются знание нормативно-правовых документов, способность быстро и правильно принимать решения, исполнительская ответственность, исполнительская дисциплина, не нарушать должностные обязательства, организаторские способности [6]. Считается, что парадигмы, разработанные российскими учёными, являются более точными, объёмными и практичными в применении. Исследования показали, что необходимо разносторонне подходить к изучению проблем профессионализма успешного политического лидера. Достоверно известно, что волевые качества, умственный талант и огромный опыт являются основными факторами перевоплощения индивида в личность. Исходя из этих соображений, возможно предположить, что политическое образование, политическое мышление и культура, точность, талант являются основными качествами, определяющими эффективность успеха современного политического лидера. Практическая деятельность политического лидера требует изучения основ социально-правовых и экономических документов, нормативных актов, которые способствуют принятию самостоятельных, эффективных и дальновидных политических решений. Таким образом, следует отметить, что изучение социальных, экономических и политических наук создаёт условия для формирования полноценного политического лидера. Талант – это важная основа профессионализма политического лидера. Аристотелем и Ф. Ницше были выдвинуты идеи, что «в природе каждого человека есть качество политического лидера». У каждого человека есть склонность быть политическим лидером. В противном случае он не может развиваться как социальное существо. Тот факт, что человек имеет сознательное мышление, доказывает, что он склонен быть лидером. Далее путём образования и воспитания в нём можно развить хорошего политического лидера. Точность – источник

деятельности профессионализма политического лидера. Точность проявляется в принятии правильных решений в сложных ситуациях, в умении организовать и мобилизовать коллектив к решению поставленных задач. Соблюдение точности считается успешностью профессионального политического лидера и всегда поднимает его рейтинг как руководителя. Политическое образование, талант и точность являются основными критериями определения успешного политического лидера. Необходимо отметить, что формирование профессионализма в политическом лидере во многом зависит от грамотности и личных амбиций человека. Без этих параметров невозможно в современном мире быть успешным политическим лидером. В успешности политического лидера не маловажную роль играют его моральные качества. Аристотель и нынешние современные ученые обращают особое внимание выше изложенным качествам. Политический лидер должен обладать высокими моральными качествами. Как утверждает политолог Н. Жураев, «личностное совершенство политика связано с совершенством политики, духовного совершенства руководителя и духовным совершенством управленческой системы» [6]. В политических и гуманитарных науках особое внимание обращается на нижеследующие четыре параметра политического лидера: отношение к себе, отношение к другим, поведение и характер [7]. Эти качества должны полностью развиваться в моральных качествах политического руководителя. Аристотель правильно утверждал, что «политический лидер должен быть совершенно моральным» [2]. В противном случае, он может оказать плохое влияние на всех людей. Такое недостойное поведение, как нецелесообразное использование служебного положения, нечестность, формируются из-за отсутствия высоких моральных качеств. Поэтому немецкий политолог Морелли (XVIII век), считает аморальных политиков «безсознательными животными» [7]. Он полагает, что «человек рождается с истинными ценностями и эти качества надо сохранять посредством морального воспитания» [7]. Особенно люди, имеющие политический уклад

деятельности, тем более политические лидеры, должны служить примером. «Имеются два пути решения этих проблем: первое - быть снисходительным, второе - развивать интеллект» [7]. Таким образом, политолог Морелли считает, что моральные качества лидера являются основным показателем его успешности и что «моральное воспитание» должно иметь приоритетное положение в формировании политического лидера [7]. Это воспитание должно основываться на постоянстве, неизменности, высоких моральных качествах [7]. В настоящее время в экономико-политических науках стали развиваться идеи морального формирования и воспитания политического лидера. Политолог Н. Жураев утверждает, что «бдительность, мудрость, терпимость, мужество, способность опираться на здравый смысл» являются основой морального воспитания политического лидера [6]. Его коллега профессор А. Бегматов, заложил основы духовного воспитания политического лидера [8]. Следует отметить, что большинство специалистов утверждают важную роль морального воспитания политического лидера как залог его успеха. Конечно, «руководитель должен быть требовательным, иногда жестким, руководствоваться своими знаниями и опытом, а также показывать личный пример в работе и достичь звания признанного лидера своего народа. Только таким образом он сможет достичь положительных результатов» [1]. Из этого следует, что надо развивать духовно-нравственные качества политического лидера. Только морально развитый руководитель может быть корректным, волевым и человечным. Эти качества очень необходимы для современного политического лидера. Только в таком случае руководитель может расположить к себе людей, показать милосердие и быть гуманным. Ученые-политологи Р. Андерсон, П. Шихиров рассматривают в политике абсолютные факторы (законы, правила) и относительные факторы (обстоятельства, культура и так далее) [4]. Значит, нравственность политического лидера формируется в сумме абсолютных и относительных факторов. Профессор К.С. Гаджиев размышляет, что

«эффективность должностного лица, то есть руководителя - это его имеющиеся нравственные показатели». Еще один вопрос в успешности политического лидера это эффективность его деятельности. Обычно, в этом случае применяются такие критерии, как грамотная работа над нормативными документами, выполнение заданий, достижение поставленных целей [5]. Можно утверждать, что эффективность действий политического лидера зависит от обстоятельств, политической активности и устойчивости политической среды. Политический лидер во всех ситуациях должен действовать полноценно. Разные трудные ситуации и обстоятельства служат приобретению опыта лидера. Конечно, если государство или общество, в котором действует политический лидер, сформированы на основе демократических ценностей, это даёт возможность полноценно проявлять свои лидерские качества. Но современный политический лидер должен адаптироваться ко всем сложившимся ситуациям. В каждом обществе достижение благих условий является основной целью. Политический лидер должен уметь воспользоваться каждым моментом для достижения своих целей. Для него политическая среда не должна играть решающую роль. Потому что, политический лидер своими взглядами может изменить ситуацию. Для этого достаточно стабильного развития политической атмосферы. Под политической стабильностью подразумевается отсутствие радикальных революционных идей, отсутствие террора, полноценное осуществление функций правительства [9]. Исходя из этих соображений следует отметить, что политический лидер сам создает свою политическую атмосферу. Политическая активность – важный фактор эффективности действий политического лидера. Он должен в любой ситуации проявлять инициативу, оперативность и результативность. Необходимо отметить, что политический лидер должен радоваться, когда ему предстоит сложная политическая ситуация. Потому что, сложные ситуации дают толчок политической активности. Можно предположить, что эффективность деятельности политического лидера зависит от

сложившихся обстоятельств и политической активности. Следовательно, залогом успеха успешного руководителя являются профессионализм, нравственность, эффективность действий. Использование при формировании успешного, деятельностного политического лидера указанных факторов приводит к теоретической и практической эффективности.

Заключение. С твердой уверенностью можно сказать, что вопрос успеха политического лидера является многопрофильным, так как он сначала должен сформироваться как здоровое физическое лицо и как полноценная личность. После этого он может обеспечить себе признание успешного руководителя. Вопрос формирования успешного руководителя зависит от многих обстоятельств и факторов. Особенно, при формировании политического лидера немаловажную роль играет национальный менталитет и мотивы лидерства. Каждый народ имеет свойственный менталитет и это обязательно отражается при формировании политического лидера. Человечность, трудолюбие, верность семье, патриотизм, гостеприимство, сдержанность, миролюбие являются положительными качествами узбекской нации и украшает этот народ. В современных условиях политический лидер должен уметь осваивать и использовать лучшие качества своего народа. Выше рассмотренные факты показывают, что формирование политического лидера является жизненно важным вопросом любого современного демократического государства. Поэтому проблемы возникновения политического строя и политического лидера широко изучаются специалистами.

Список использованных источников

1. Буряк, Н. Ю. Формирование образа политического лидера как феномен эффективной имиджевой коммуникации / Н. Ю. Буряк // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 5-1(68). – С. 116-119. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-5-1-116-119.

2. Аристотель. Политика. Афинская политика. М.: «Мысль», 1997.
3. Алимарданов Т. Политика и нравственность. Т.: Фан, 2005.
4. Андерсон Р., Шихиров П. «Акулы» и «Дельфины». М.: Дело ЛТД, 1994.
5. Акмеологическая оценка профессиональной компетентности государственных служащих. Учебное пособие. Под общей редакцией А.Н. Деркача. М.: РАГС, 2006.
6. Жураев, Н.К. Если ты бдителен... Штрихи к портрету. Политическое эссе. Т.: Ёзувчи, 1998.
7. Кириллова, А. И. Имидж политического лидера: особенности его формирования / А. И. Кириллова // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2018. – № 4. – С. 12-14
8. Мези Майк. Конгресс в системе Президентской власти США. // Разделенная демократия. Сборник. М.: Прогресс, 1994
9. Офицеров, М.А. Современное лидерство в государственном управлении: методологические аспекты формирования знаний, умений и навыков // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. №4. С. 383-386.
10. Саидзода, Д. А. Формирование и развитие образа политического лидера в современных условиях / Д. А. Саидзода // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2018. – № 7. – С. 316-319.
11. Сергеева, С. Л. Формирование «гвардии развития» – новой национальной патриотической элиты современной России в условиях глобализационных вызовов // Вестник Российской нации. 2018. №4. С. 145-155.
12. Соловьев, А. И. Политический лидер в административной среде государственного управления, или "Кто в доме хозяин?" / А.И. Соловьев // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 2. – С. 60-81. – DOI 10.17976/jpps/2017.02.05. – EDN YJEEWV.

13. Хомякова, Н. И. Формирование имиджа политических лидеров в массовом сознании россиян / Н. И. Хомякова // Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт : Сборник научных статей XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Омск, 29 апреля 2020 года / Редколлегия: Н.В. Кефнер, Ю.В. Попова (отв. ред.) [и др.]. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – С. 679-682.

Шутова Г.И. Современные модели и стили лидерства (руководства) в управлении // Образование и наука в России и за рубежом. 2018. №9. С. 159-164.

УДК
DOI

ПРИМЕНЕНИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

**д-р экон.наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ФОМЕНКО Е.И.,

**канд.экон.наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В исследовании была представлена характеристика кадровых технологий. Обоснована необходимость применения современных персонал-технологий. Определена специфика применения новых кадровых технологий и выделены их